

IH-M-C

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-M-C.m4a (Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

Martin Jobst: [00:00:07] So, vielen Dank für deine Zeit. In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, Dokumentation, Informationssuche und Abstimmungen, Rückmeldungen durch datenbasierte Analyse-Tools und intelligente Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert deine Einschätzung aus Sicht der Führungsebene und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet. Und ja, dann mal zur ersten Frage. Beschreibe dich kurz, dich und deine Rolle und deinen Verantwortungsbereich im Kontext der Instandhaltung. Einmal kurz.

IH-M-C: [00:00:43] Ja, mein Name ist [Name]. Ich bin Leiter der Instandhaltung in der [Firma] in der I-Tafelfertigung für [Fahrzeughersteller]. Bei mir arbeiten nur [Anzahl] Mitarbeiter. Ich teile sich auch für die Elektrik, Mechanik, Werkzeugbau, Steuerungstechnik und IH-Planung. (..) Wir haben eine ganze Wertschöpfungskette bei der I-Tafelproduktion, vom Spritzguss bis zur Auslieferung und Arbeiten nach dem Lean-Production Ansatz. Diese Anlagen müssen 24 Stunden immer verfügbar sein und da sind wir mit zuständig. (.)

Martin Jobst: [00:01:15] Wie eng bist du mit dem operativen Instandhaltungsalltag der Techniker verbunden in deiner Rolle als Leiter? (.)

IH-M-C: [00:01:22] Ja, wir haben eben jeden morgen unsere Besprechungen und dementsprechend, je nach Fragen, bin ich da noch sehr stark eingebunden.

Martin Jobst: [00:01:29] Also wirst du bei Störungen quasi immer informiert und bist dann eigentlich schon immer zugreifen?

IH-M-C: [00:01:33] Wenn wir eine halbe Stunde stehen ungefähr, dann werde ich informiert und wenn nötig, dann komme ich da vor Ort.

Martin Jobst: [00:01:40] Super. Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also nicht die direkten Anlagenarbeiten, beobachtest du in deinem Team am häufigsten? Was fällt dir da so ein?

IH-M-C: [00:01:44] Also nicht als Wartung speziell, sondern als Allgemeine.

Martin Jobst: [00:01:55] Genau, die Allgemeinen, die Backoffice, die Backoffice-Aufgabe.

IH-M-C: [00:01:55] Also extrem viel Eingaben in verschiedenste Instandhaltungssysteme, wo wir die Wartung dokumentieren, auch die Störungen dokumentieren. (..) Dann Ausarbeitungen von Anlagenumbauten, wie wir Anlagen verbessern können mit verschiedensten Organisationen, das sind so diese Themen. (.)

Martin Jobst: [00:02:15] Wenn du jetzt mal deine gesamte Instandhaltung, also diese 50 Mitarbeiter, alle zusammenfasst, wie viel Prozent würdest du sagen, sind wertschöpfend und wie viel Prozent ist allgemeine Tätigkeiten? Also alles über einen Kamm?

IH-M-C: [00:02:28] Mhm, würde ich sagen, 60 Prozent Wertschöpfung, 40 Prozent Dokumentation und sonstiges. (.) Perfekt. (...)

Martin Jobst: [00:02:40] Und zum ersten Themenblock, der heißt Kapazitätsrelevants, allgemeine Tätigkeiten. Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche, Rückmeldung, binden aus deiner Sicht die meiste Kapazität in deinem Team?

IH-M-C: [00:02:55] Ja, das ist die tägliche Datenerfassung, was eben, wie schon erzählt, die Störeingaben, was hat der Maschine gefehlt, was wurde genau gemacht, die Dokumentation in dieses Thema, genauso wie das Wartungsrückmelden und die Dokumentationen, was man über den Tag gemacht hat.

Martin Jobst: [00:03:11] Es binden wir extrem viel. Also muss bei euch, bei jeder Wartung und bei jeder Störung muss dazu was geschrieben werden?

IH-M-C: [00:03:17] Richtig. (.)

Martin Jobst: [00:03:19] Was denkst du da so pro Störung, also manchmal dauert eine Störung nur zehn Minuten, manchmal dauert eine Stunde, manchmal drei, vier Stunden. Was denkst du da pro Auftrag, wo wird so was circa?

IH-M-C: [00:03:26] Also sag ich mal, bei Kleinstörungen, wie du gerade sagst, so die halbe Stunde dauern, werden vielleicht so drei, vier Minuten die Dauer sein. Aber bei so Großstörungen, je nachdem, was gemacht wurde, kann es schon bis zu einer Viertelstunde dauern.

Martin Jobst: [00:03:39] Warum ist das genau so?

IH-M-C: [00:03:44] Weil hier dann im Nachgang mehr E-Mails geschrieben werden, mehr Leute abgeholt und mit eingebunden werden müssen. Beim E-Mails schreiben, der Text alleine schon, was genau gemacht wurde, da geht schon ganz genau, dass man weiß, wie war die Vorgehensweise, was wurde wann erledigt. Und da sitzen noch mehrere Leute und das muss genau dokumentiert werden, das dauert.

Martin Jobst: [00:03:57] Gibt es Kennzahlen, die die Beobachtungen sichtbar machen, also kann man diese Zahlen abgreifen irgendwo?

IH-M-C: [00:04:02] Haben wir derzeit nicht, nein.

Martin Jobst: [00:04:05] Also das fällt dann quasi in die, die buchen ihre Zeit mit ab und da fällt es mit rein?

IH-M-C: [00:04:10] Genau. Wenn jetzt eine Störung eine halbe Stunde dauert, dann bucht der Mitarbeiter, sag ich jetzt einmal, einfach eine Stunde, weil da die Dokumentation und vielleicht der Satzteilbeschaffung auch noch dazugehört. Okay. (.)

Martin Jobst: [00:04:21] Okay. (.)Aber separat ist das aktuell nicht zu weit?

IH-M-C: [00:04:25] Nein, das ist nicht.

Martin Jobst: [00:04:27] Okay. (.) Wo siehst du die größten strukturellen Reibungsverluste, also Stellen, an denen Kapazitäts verloren gehen? Nicht wegen technischer Komplexität, sondern wegen organisatorischer oder informationsbezogener Schwächen. Also wo sind die, wo hapert es aufgrund von vielleicht fehlender Organisation oder? (...)

IH-M-C: [00:04:42] Ja, muss ich mal kurz nachdenken. (...)

Martin Jobst: [00:04:48] Welche Schnittstellen, etwa Produktion, IT, Logistik, verursachen da Reibungen, weil einfach viele Leute im Boot sitzen und man muss sich viel abstimmen?

IH-M-C: [00:04:55] Also wenn wir die Planung noch dazu brauchen, das dauert etwas länger, bis man die Leute erreicht. Genauso bei den IT-Mitarbeitern vor der Planung, schwer da jemanden zu erreichen und da die Unterstützung zu bekommen. Das ist der längste Aufwand, wenn man da nicht selbst die Leute hat, die sie da auskennen, dann dauert das lange.

Martin Jobst: [00:05:12] Also alles, was du quasi bei dir im Team, das funktioniert relativ schnell, aber sobald du externe Schnittstellen brauchst?

IH-M-C: [00:05:18] Genau. In dem Augenblick wird es schwierig. Okay. (.) Die Produktionsmitarbeiter, die sind eigentlich schon vor Ort. Das geht relativ schnell los.

Martin Jobst: [00:05:26] Also würde da einiges an Zeit ersparen können, wenn da Informationen, also wie zum Beispiel mit der IT, wenn da einfach die Informationen schneller verfügbar wären und du das besser greifen könntest, würdest du dir einiges an Zeit sparen?

IH-M-C: [00:05:42] Würde einiges gehen, ja. (.)

Martin Jobst: [00:05:47] Okay. (.) Der nächste Themenblock, Datentransparenz und Steuerung. Welche Informationen fehlen Ihnen heute im Allgemeinen in Standortungstätigkeiten besser zu steuern und besser priorisieren zu können? (...)

IH-M-C: [00:05:56] Es wäre sinnvoll, wenn man gewisse Tätigkeiten schon einen oder zwei Tage vorher weiß, was zu tun ist. Wenn zum Beispiel Neuanlagen irgendwelche Umbauten anstehen, wo man schnell braucht, erfahren wir ja relativ kurzfristig von der Planung. Natürlich unterstützen wir da, ist ja unser Bereich. Aber das wäre immer sinnvoll, wenn jetzt ein paar Tage eher die Info

da ist. Das ist immer so ein Mitarbeiter, wo man da schon mittlerweile einplant, den, wo die kurzfristigen Umbauten und solche Themen machen. (..)

Martin Jobst: [00:06:20] Also einfach bessere Planbarkeit.

IH-M-C: [00:06:23] Bessere Planbarkeit, genau. Den Rest, was wir intern wissen, wie Wartung oder Störungen ein Mitarbeiter, das ist soweit bekannt, was wir da an Kapazität brauchen, das läuft soweit. (...)

Martin Jobst: [00:06:34] Gibt es aktuell allgemeine Kapazitätskennzahlen? Wie viel Kapazität Ihr Team überhaupt hat? Und was kann man daraus ableiten, wenn es die gibt?

IH-M-C: [00:06:44] Ja, wir haben ja schon die Kennzahl, das ist die Anlagenverfügbarkeit, die technische Verfügbarkeit. Dann können wir natürlich über die Buchung anschauen, wie viel Prozent verbringen wir an Wartung, wie viel Prozent braucht man an Störungen oder wie viel Prozent sind wir bei allgemeinen Aufträgen unterwegs?

Martin Jobst: [00:07:03] Es gibt quasi Kapazitätskennzahlen, aber man kann eben explizit nur schwierig sehen, wie viel davon wirklich allgemein ist und wie viel wertschöpfend. Ja. Würde das was helfen, wenn das besser aufgeschlüsselt wäre?

IH-M-C: [00:07:15] Ja, wäre ich vom Vorteil natürlich. (..)

Martin Jobst: [00:07:19] Stell dir vor, ihr hättet jetzt ein Dashboard, wo man in Echtzeit sehen würde, wie viel Zeit dein Team in diese allgemeinen Tätigkeiten stecken würde. Was würde das verändern für dich? (.)

IH-M-C: [00:07:29] Also ich glaube schon, dass das sehr sinnvoll wäre, da man dann noch relativ schnell sieht, was man Kapazitäten verbraucht, was nicht wertschöpfend ist und vom Gefühl raus ist das schon extrem viel, sage ich jetzt einmal. Wenn man das an so einem Tool sehen würde, wäre das sehr sinnvoll, aber dann können wir an den Themen auch arbeiten.

Martin Jobst: [00:07:45] Also dann kannst du versuchen, da die Mitarbeiter besser zu steuern.

IH-M-C: [00:07:47] Besser zu steuern, vielleicht sind gewisse Mitarbeiter gar nicht notwendig in diesen Besprechungen, weil es eben nicht das Thema ist für diesen und diesen. (.) Das wäre schon für Vorteile sowas, ja. (.) Würde die Arbeit auch erleichtern.

Martin Jobst: [00:07:57] Wenn es sowas geben würde, man ist ja da sehr transparent damit zu einem System, würde das dann auch Fragen zur Datenqualität oder Buchungsdisziplin aufwerfen?

IH-M-C: [00:08:07] Die Buchungsqualität ist bei uns extrem gut im Endeffekt, aber natürlich mit seinen Systemen, wenn man offen ist und jeder sieht, dass er jeder sieht, bin mir sehr sicher, dass das besser werden würde.

Martin Jobst: [00:08:18] Aber passt auf jeden Fall zur Zeit quasi. Genau. Welche digitalen Lösungen setzt ihr heute ein, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten zu unterstützen? Was funktioniert gut, was nicht? Also gibt es schon aktuell irgendwas, um die Mitarbeiter ein bisschen zu entlasten?

IH-M-C: [00:08:33] Ja, was die ganze Datenerfassung betrifft, gibt es schon ein System. Bei uns heißt das MyWorkplace. Da werden die ganzen Ersterungen erfasst. Kann man auch digital erfassen über das Handy. Da muss alles eingetragen werden, stelle Anfang, stelle Ende. Das Gleiche ist natürlich bei der Wartung. Da laufen alle Wartungsaufträge ein. Die kann man dann da rückmelden. Also das System an sich gibt es schon. (..)

Martin Jobst: [00:08:54] Ist das Programm gut oder gibt es da irgendwelche Systemgrenzen oder Medienbrüche, wo Probleme aufwerfen?

IH-M-C: [00:09:03] Ja, es ist schon so, dass man dieses Tool natürlich auch verbessern könnte. (..) Allerdings schon, wer hat was einzugeben. Ein Störauftrag macht normalerweise bei uns die Produktion auf. (..) Dann ist eigentlich ausgemacht, also Störänder gibt die Produktion ein, machen wir dann wir wieder, weil es übersehen wird. Die Stückzahlverluste werden übersehen einzugeben. Da sollte das Ganze so in Mussfeldern noch unterteilt sein und auch klar sein im System, wer hat was zu befüllen. Dass gar nicht die Fragen aufkommen, wer hat was einzugeben, sondern das ist einfach dem seine Aufgabe. Und wenn die nicht wahrgenommen wird, dann kriegt auch der Vorgesetzte mal die Meldung, dass das seine Aufgabe ist. Also von dem her.

Martin Jobst: [00:09:39] Da höre ich jetzt quasi auch raus, dass da dann öfter deine Leute dann nachrufen müssen und dann wird wieder Zeit verschwendet. Man muss, hey, kannst du bitte den Störauftrag aufmachen?

IH-M-C: [00:09:47] Genau, oder wir um 6 Uhr haben wir unsere Morgenrunde, bin ich persönlich auch dabei, gibt da selber dann oft noch ein, was sind das für Störungen, organisatorisch oder doch technisch oder wann wir wieder produziert. (.) Das wäre auch, ich sage einmal, so ein 25-prozentiger Arbeitszeitgewinn im Endeffekt, wenn dies gut gepflegt werden würde.

Martin Jobst: Okay, sehr gut. (...)

Martin Jobst: [00:10:09] Wenn man gezielt datenbasierte Analyse-Tools oder intelligente Assistenzfunktionen, wenn man jetzt auch an KI denkt, für die Instandordnung einführen könnte, wo, darfst du jetzt sagen, sollte man dann hier anfangen, das als erstes zu implementieren? (.)

IH-M-C: [00:10:27] Bei den Störungen, sage ich jetzt einmal. (..) Hier die Störmeldungen besser zu schreiben. Störungen zu steuern, dass man das vielleicht einfach auch mündlich eingibt und KI das im Text übersetzt, wäre natürlich viel schneller und auch genauer, weil man die Schritte ja dann schon, sage ich mal, unterm Arbeiten eingeben kann und nicht erst arbeiten und dann überlegen, wie habe ich das jetzt überhaupt genau gemacht und dabei schon die Hälfte vergessen hat. Das wäre der große Hebel wo man ansetzen sollte. (..)

Martin Jobst: [00:10:48] Wenn es solche Systeme jetzt dann geben würde, was müsste ein solches System leisten, damit es nicht als zusätzliche Last, sondern als echte Unterstützung wahrgenommen wird? Weil man ist ja oft so, oh, das ist was Neues, das gefällt mir nicht. Was? (.)

IH-M-C: [00:10:59] Man darf immer nur ein aktives System haben. Es kann nicht sein, dass wenn man jetzt ein neues System kriegt, das alte auch wieder befriedigt werden muss, dann verliert der Mitarbeiter schnelle Lust an dem Ganzen. Wenn er muss da eine Umstellung geben und dann wird damit auch gearbeitet. Und wenn ein Mitarbeiter weniger Aufwand hat, wo er hier, sage ich mal, wäre, dann ist er da gewiss mit 100% auch dabei und unterstützt das System auch.

Martin Jobst: [00:11:21] Also wenn er quasi sieht, okay, das hilft mir was, das bringt mir was, dann nutzt man es lieber das System. Genau. Und nicht zwei Systeme, nicht doppelt die Buchführung, sondern nur einfach.

IH-M-C: [00:11:33] Genau, immer das eine Gleiche.

Martin Jobst: [00:11:35] Okay. Wo siehst du klare Grenzen digitaler Unterstützung in der Instandhaltung, also in Bereichen, die ein menschliches Urteilsvermögen und Erfahrungen nicht ersetzt werden können? Wo denkst du, also KI ist einmal gut, hört man so raus, aber wo sagst du, hier ist trotzdem der Instandhalter noch wichtig?

IH-M-C: [00:11:46] Also eins ist klar, ich meine, das sind alles, was du mit Arbeitssicherheit und da hat natürlich der Mensch gefragt. (...) Und ich sage mal, die Teamarbeit ist auch durch KI nicht zu ersetzen. Jeder weiß ein anderes Thema ein bisschen besser und da ist Teamarbeit nicht zu ersetzen durch KI.

Martin Jobst: [00:12:04] Und das gibt es Risiken, dass vielleicht Arbeitssicherheit, KI, das einfach nicht so gut fassen kann.

IH-M-C: [00:12:09] Die Teamarbeit, das kann natürlich KI nicht.

Martin Jobst: [00:12:11] Genau.

IH-M-C: [00:12:11] Dass da man aufpassen muss, dass man das nicht vermischt... Man muss im Hintergrund immer haben, KI ist sehr gut, aber im Endeffekt sind wir alle noch Menschen. und wir wissen alle doch noch ein bisschen von der Vergangenheit und durch Erfahrungswerte auch, was

ist wichtig, was ist zu tun. Und auch die Informationen halt dann nochmal nachdenken, ist das wirklich so, hat das mit dem Thema zu tun. Also auch Erfahrungswerte sind da ganz, ganz wichtig und durch nichts zu ersetzen.

Martin Jobst: [00:12:32] Okay, vierter Themenblock. Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführbedingungen. (..) Was ist aus deiner Sicht der entscheidende Faktor dafür, ob ein neues digitales Tool von deinem Team wirklich genutzt wird oder eben nicht? Haben wir vorher schon ein bisschen angeschnitten, aber jetzt nochmal explizit drauf.

IH-M-C: [00:12:51] Ja, wie schon gesagt, das neue System müssen schnell gehen. (...) Schnell und das Wichtigste ist, sie müssen zuverlässig sein und auch funktionieren. (..) Kann nicht sein, dass man ein Programm aufruft und dann muss man zehn Minuten warten. Oder ich brauche schon wieder jemanden von der IT oder Unterstützung, damit das hochläuft. Das muss funktionieren und zwar vom ersten Tag an. (...)

Martin Jobst: [00:13:15] Also muss das auch einfach bedienbar sein, dass du nicht jedes Mal jemanden von der IT-Abteilung brauchst, der muss dann vielleicht auch erklärt.

IH-M-C: [00:13:25] Genau, wie die modernen Systeme sind einfach selbst erklärt, das Ganze auch.

Martin Jobst: [00:13:30] Also hast du die nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet. Was führt dazu, dass solche Tools nach der Einführung wieder verschwinden? Also wenn es alles nicht gegeben ist, dann nutzen es die Mitarbeiter nicht und dann fällt es ein bisschen hinten runter.

IH-M-C: [00:13:42] Ja genau.

Martin Jobst: [00:13:43] Sehr gut. Was müsste bei der Einführung datenbasierter Analyse-Tools oder Assistenzfunktionen organisatorisch und kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden?

IH-M-C: [00:13:53] Im Vorfeld definitiv schon früh genug die Info, dass neue Systeme mal kommen und dann natürlich den Zielzeitpunkt, wenn man das einsetzt, dann gewisse Mitarbeiter vom Team schon mit dem System auch vertraut gemacht werden. Die würde es dann ans restliche Team rüberbringen. Sollte halt definitiv einer vom Team sein, weil es immer ein Besseres entgegengekommen ist, wenn es ein Vorgesetzter ist. (.) Die wurde ein Mitarbeiter und dann eben früh genug alle einbinden in das System. (.)

Martin Jobst: [00:14:24] Hast du die Frage quasi auch schon beantwortet, wie früh müssen Mitarbeiter mit einbezogen werden?

IH-M-C: [00:14:30] Also quasi zumindest einer sehr, sehr früh in der Testphase schon, der das dann ein bisschen mit lenken kann?

Martin Jobst: [00:14:38] Okay. (.) Die Frage war vorher schon mal ein bisschen, wie lässt sich verhindern, dass digitale Systeme als Kontrollinstrument wahrgenommen werden? Wir haben vorher über völlige Transparenz geredet, aber wie lässt sich das verhindern, dass der Mitarbeiter sich nicht überwacht fühlt? (..)

IH-M-C: [00:14:54] Eine schwierige Frage. (.) Ja. (...) Also da glaube ich persönlich, dass es schwierig aus den Köpfen zu bringen, dass es nicht überwacht werden. Also ist jetzt bei den jetzigen Systemen auch schon so, warum muss ich eingeben, wieso und überwachen. (..) Aber das ist auch wieder die Kommunikation, wo ich sage, dass es wichtig ist, dass wenn ich in Urlaub bin und nicht da bin, dass das alle anderen auch wissen, die Mitarbeiter, um einfach selber entspannt wegzugehen oder Urlaub zu haben, ohne dass der Betrieb dann steht. Also das muss man den Mitarbeitern beibringen, warum das so ist und nicht, dass das eine Kontrolle ist im Endeffekt.

Martin Jobst: [00:15:26] Ja, sehr gut, weil ich glaube, da wird niemandem den Kopf abgerissen, wenn er mal was nicht das Beste ist.

IH-M-C: [00:15:30] Richtig, richtig. Da sind wir wieder beim Menschlichen und ich glaube, das passt schon so.

Martin Jobst: [00:15:35] Welche Rolle spielt Qualifizierung und wie viel ist realistisch? Also man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Welche Rolle spielt hier, dass die qualifiziert werden für dieses Programm, dass sie das nutzen können, geschult werden auch?

IH-M-C: [00:15:48] Ja, das ist natürlich das A und O. Jeder muss wissen, wenn wir schon gesagt haben, warum kommt das und wie funktioniert das und wie greife ich auch die Informationen ab. Also da ist klar soweit. (.)

Martin Jobst: [00:16:00] Sind wir schon fast am Ende. Abschlussfrage. Wenn wir jetzt auf deinen Bereich schauen, wo liegt deiner Meinung nach das größte ungenutzte Potenzial bei der digitalen Unterstützung allgemeinen Standhaltungstätigkeiten? Womit sollen wir anfangen, wenn du jetzt so ein, das Thema.

IH-M-C: [00:16:19] Wenn wir irgendeine digitale Assistenz einen alles können, einführen würden. Dann vielleicht sind wir bei der Störsuche, dass ich einfach frage oder von mir das auch eingebe. Dann dauert es zwei oder länger. Aber ich habe ja an einer Spritzgussmaschine die und die Störung. Welche Infos gibt es hierzu? Was muss ich als erstes jetzt ansehen? Seine wissensbasierte Datenbank, wo schon die Infos kommen, was ist zu tun, was ist als erstes zu priorisieren? Somit würde sich viel und lange Informationsbeschaffung im vorhinein verhindern lassen, und dadurch auch wieder gebundene Kapazitäten lösen. (..)

Martin Jobst: [00:16:45] Wenn es die quasi geben wird, diese Alles-Köner-Wissens-Datenbank, die wird dann gepflegt mit den Störaufträgen, die ihr angelegt habt. Und da kann dann der Mitarbeiter schnell suchen, was ist früher gemacht worden, spart sich dadurch allgemeine Tätigkeiten in die Suche und wird aber auch in der Wertschöpfenden dann deutlich schneller.

IH-M-C: [00:16:59] Deutlich schneller, ja, genau.

Martin Jobst: [00:17:02] Also es wäre ein Gewinn für alle Bereiche.

IH-M-C: [00:17:05] Das ist das Ziel im Endeffekt, ja. (...)

Martin Jobst: [00:17:10] Da muss ich noch eine Rückfrage stellen. Das gibt es vermutlich schon, aber es ist quasi noch nicht, man kann es auch nicht so gut nutzen, wie man es gerne nutzen würde. (.)

IH-M-C: [00:17:15] Das ist richtig, das dauert halt einfach alles zu lange. Man muss in verschiedene Systeme rein, um das wieder zu finden. Und wenn man vor Ort ist, denkt man sich, bevor ich lange suche im System, habe ich die erste Stunde schon mal umsonst gesucht, suche ich lieber kleine Fehler. Aber da sollte man darauf hin, dass man schnell am Handy, man gibt ein paar Schlagwörter ein und dann geht alles gleich. Oder die Anlage gibt irgendeine Störung aus, dass man die zum Beispiel abfotografiert und dann kommt das System und sagt schon, schau dir das und das an.

Martin Jobst: [00:17:42] Sehr gut. Perfekt. Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das aber aus deiner Sicht zu diesem Thema wichtig wäre?

IH-M-C: [00:17:49] Das war relativ complex und umfassend das Ganze, ich glaube, das passt so.

Martin Jobst: [00:17:59] Perfekt. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und deine offene Einschätzung. Deine Perspektive ist ein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung.